

Methodenvielfalt bewusst gestalten

Kleine Impulse für Relevanz, Klarheit und lernwirksame Lehr-/Lernaktivitäten in Kontakt- und Selbststudium

Autor und redaktionelle Bearbeitung

Frank Ulbrich, Hochschule Luzern

Entstehungskontext

Dieses Orientierungsblatt ist in einer Arbeitsgruppe an der Hochschule Luzern zum Thema «Methodenvielfalt in Kontakt- und begleitetem Selbststudium» entstanden. Die Arbeitsgruppe hat die zugrunde liegenden Beobachtungen und Stossrichtungen diskutiert; die *Stand-alone*-Fassung wurde von Frank Ulbrich redaktionell ausgearbeitet.

Namentlich genannte Mitwirkende, mit Zustimmung

Alison Eseosa Efe, Markus Hodel, Anina Huber, Richard Moist und Markus Rupp.

Worum es in diesem Dokument geht

Mithilfe dieses Orientierungsblatt können Dozierende, Modulverantwortliche und Lehrteams Lehr-/Lernaktivitäten bewusster gestalten. Im Zentrum steht nicht methodische Abwechslung um ihrer selbst willen, sondern die Frage, wie Studierende Relevanz erkennen, Aufträge verstehen und Ergebnisse sinnvoll weiterverwenden sowie Kontaktstudium und begleitetes Selbststudium besser ineinandergreifen.

Das Dokument ist als niedrigschwellige Reflexions- und Planungshilfe gedacht. Es kann für die Vorbereitung einzelner Unterrichtseinheiten, die Überarbeitung bestehender Aktivitäten, Gespräche in Modulteam oder kurze hochschuldidaktische Impulse genutzt werden. Es macht keine verbindlichen Vorgaben. Es bietet Leitfragen, kleine Formate und Entscheidungshilfen, die an den jeweiligen Fach-, Modul- und Hochschulkontext angepasst werden können.

Mögliche Nutzung

Das Dokument kann zum Beispiel genutzt werden, um eine bestehende Lernaktivität in 10 bis 15 Minuten zu prüfen, eine Gruppenarbeit klarer zu strukturieren, den Einstieg in eine Unterrichtseinheit neu zu gestalten oder mit einem Modulteam über didaktische Freiräume zu sprechen. Die Beantwortung der Fragen in diesem Dokument muss nicht vollständig dokumentiert werden, sondern soll die Planung und Reflexion erleichtern.

Empfohlene Zitation

Ulbrich, F. (2026). *Methodenvielfalt bewusst gestalten: Kleine Impulse für Relevanz, Klarheit und lernwirksame Lehr-/Lernaktivitäten in Kontakt- und Selbststudium*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21130871>

Lizenz

CC BY 4.0

1. Kurzprinzip: Relevanz vor Methode

Studierende beteiligen sich eher, wenn sie erkennen, weshalb ein Thema oder eine Aktivität für sie bedeutsam ist. Relevanz kann unterschiedlich entstehen:

Relevanzform	Leitfrage
Berufliche Relevanz	Wo begegnet dieses Thema in der Praxis?
Fachliche Relevanz	Warum ist dieses Konzept für das weitere Verständnis wichtig?
Prüfungsrelevanz	Was hilft beim Erreichen der Lernziele und beim Leistungsnachweis?
Transferrelevanz	Wie lässt sich das Thema auf neue Situationen anwenden?
Persönliche Relevanz	Wo knüpft das Thema an Erfahrungen oder Interessen der Studierenden an?

Merksatz: Eine Methode ist dann stark, wenn sie Relevanz sichtbar macht und Lernen unterstützt.

2. Qualitätscheck für Lernaktivitäten

Vor allem bei aktivierenden Sequenzen, Gruppenarbeiten oder begleiteten Selbststudienaufträgen kann ein kurzer Check helfen.

Frage	Zweck
Warum machen wir diese Aktivität?	Sinn sichtbar machen
Was genau ist der Auftrag?	Auftragsklarheit schaffen
Was ist das erwartete Ergebnis?	Verbindlichkeit herstellen
Wie wird gearbeitet: allein, zu zweit, in Gruppen oder im Plenum?	Passende Sozialform wählen
Was passiert mit dem Ergebnis?	Anschluss und Feedback sichern
Wie hängt die Aktivität mit Theorie, Praxis oder Prüfung zusammen?	Relevanz verdeutlichen
Wie hoch ist der Aufwand für Studierende?	Workload im Blick behalten

Dieser Check muss nicht formal dokumentiert werden. Er kann als gedankliche Orientierung dienen.

3. Einstiege bewusster nutzen

Der Einstieg in eine Unterrichtseinheit entscheidet oft darüber, ob Studierende den Sinn des Themas erkennen. Lernziele bleiben wichtig; sie müssen aber nicht immer der erste Kontakt mit dem Thema sein. Häufig kann ein Teaser, ein Fall oder eine Frage die Relevanz besser öffnen.

Einstiegsidee	Geeignet für
3–4 Repetitionsfragen zur Vorwoche	Vorwissen aktivieren, Anschluss herstellen
Aktueller Zeitungsartikel oder Medienbeitrag	Praxisbezug und Aktualität
Alte Prüfungsfrage mit Bezug zum Thema	Prüfungsorientierung und Zielklarheit
Kurzer Video- oder Podcastausschnitt	Konkreter Einstieg, Perspektivenwechsel
Praxisbeispiel aus der Berufserfahrung der Studierenden	Transfer und Beteiligung
Kurzes Problem oder Dilemma	Neugier, Diskussion, Anwendung
Studentischer Einstieg ins Thema	Ownership und Vorwissen
Fehlerbeispiel oder Mini-Fall	Diagnose, Anwendung, Fehlerkultur

Möglicher Ablauf: Aufhänger → kurze Diskussion oder Einordnung → Ableitung der Lernziele → Bearbeitung → kurzer Check des Lernerfolgs.

Zum Abschluss einer Einheit können kurze Kontrollfragen, ein Mini-Quiz, Mentimeter, eine Reflexionsfrage oder ein «Was nehme ich mit?» helfen, den Lernerfolg sichtbar zu machen.

4. Gruppenarbeiten sinnvoll einsetzen

Gruppenarbeit ist kein einheitliches Format. Sie kann ein Semesterprojekt, eine kurze 10-Minuten-Sequenz, ein Peer-Abgleich, eine Fallbearbeitung oder eine gemeinsame Präsentation sein. Entscheidend ist deshalb nicht, ob Gruppenarbeit eingesetzt wird, sondern wofür und wie.

Gruppenarbeit ist besonders geeignet, wenn ...

- mehrere Perspektiven nötig sind
- Diskussion Teil des Lernziels ist
- Anwendung, Entscheidung oder Beurteilung gefordert ist
- ein gemeinsames Produkt, Modell, Bild oder Ergebnis entsteht
- Studierende voneinander profitieren können
- Rollen, Auftrag und Ergebnis klar sind
- Feedback oder Anschluss vorgesehen ist

Gruppenarbeit ist weniger geeignet, wenn ...

- Aufgaben nur mechanisch aufgeteilt werden
- jedes Gruppenmitglied isoliert arbeitet
- kein gemeinsamer Denkprozess nötig ist
- das Ergebnis im Unterricht nicht weiterverwendet wird
- Auftrag, Ziel oder Zeitrahmen unklar bleiben
- Einzelarbeit gleich gut oder besser zum Lernziel passen würde

Mini-Check für Gruppenarbeiten

Vor dem Einsatz einer Gruppenarbeit können folgende Fragen helfen:

Frage	Orientierung
Warum ist hier Gruppenarbeit sinnvoller als Einzelarbeit?	didaktischer Mehrwert
Was genau sollen die Studierenden gemeinsam tun?	Auftrag
Was soll am Ende sichtbar sein?	Ergebnis
Wie viel Zeit steht zur Verfügung?	Umfang
Welche Rollen oder Verantwortlichkeiten braucht es?	Zusammenarbeit
Wie wird das Ergebnis aufgenommen?	Anschluss
Gibt es Feedback?	Lernwirksamkeit

5. Freiräume bei Lehr-/Lernaktivitäten nutzen

Lernziele und Leistungsnachweise müssen klar aufeinander abgestimmt sein. Innerhalb der Lehr-/Lernaktivitäten besteht jedoch Spielraum, wie diese Lernziele erreicht werden. Dieser Spielraum soll bewusst genutzt werden.

Möglich ist beispielsweise:

Freiraum	Mögliche Umsetzung
Eigene Praxisbeispiele einbringen	Authentizität erhöhen
Gemeinsame Materialien gezielt auswählen statt vollständig abarbeiten	Fokus setzen
Textlastige Folien als Nachbereitung oder Prüfungsvorbereitung bereitstellen	Unterricht entlasten
Kurze Inputs mit direkter Anwendung kombinieren	Aktivierung stärken
Begleitetes Selbststudium mit Kontaktstudium verzahnen	Stimmigkeit erhöhen
Vor- und Nachbereitungsaufträge variieren	Lernrhythmus verbessern

Gemeinsame Ressourcen in Modulen mit parallelen Modulanlässen bleiben wichtig. Sie schaffen Orientierung und Konsistenz. Gleichzeitig sollen sie die methodisch-didaktische Gestaltung nicht unnötig verengen. Gute Lehre entsteht oft dort, wo Dozierende gemeinsame Ziele mit eigener Lehrpersönlichkeit verbinden.

6. Kleine Formate für mehr Methodenvielfalt

Es braucht keine grosse neue Methodensammlung. Oft reichen wenige, gut passende Formate.

Format	Kurzbeschreibung	Geeignet für
Mini-Input plus Anwendung	Kurzer Theorieinput, direkte Übung	Theorie-Praxis-Verzahnung
Einzelvorbereitung plus Peer-Abgleich	Zuerst allein, dann Abgleich zu zweit	Begleitetes Selbststudium
Praxisfall aus Berufserfahrung	Studierende bringen Beispiele ein	Relevanz und Transfer
Problem-based Learning light	Kleines Problem statt grosses Projekt	Anwendung ohne Überlastung
Strukturierte Kontroverse	Zwei Positionen werden begründet diskutiert	Perspektivenwechsel
Live-Diagnose / Fehleranalyse	Typische Fehler gemeinsam analysieren	Fehlerkultur
Kurzquiz mit Auswertung	Lernstand sichtbar machen	Aktivierung, Feedback
Studentischer Einstieg	Studierende eröffnen ein Thema	Ownership
Werkstattphase mit Coaching	Studierende arbeiten, Dozierende begleiten	Anwendung im Kontaktstudium
Reflexionsauftrag mit Rückbindung	Auftrag wird später wieder aufgenommen	Selbststudium ernst nehmen

7. Von Peers lernen

Methodenvielfalt entsteht nicht nur durch Planung, sondern auch durch Austausch. Viele gute Ideen sind bereits vorhanden. Sie müssen sichtbar und zugänglich werden.

Format	Aufwand	Nutzen
Kollegiale Kurz-Hospitation	mittel	konkretes Lernen an realer Lehrpraxis
10-Minuten-Methodenimpuls in Fachgruppen- oder Major-Sitzungen	gering	schnelle Inspiration, geringer Aufwand
Methodenkärtchen in Pausenzonen	gering	informeller Austausch, Gesprächsanlass
Living Document mit «Good Practices»	gering bis mittel	Erfahrungen sammeln und auffindbar machen
Austausch zwischen parallelen Modulanlässen	mittel	Konsistenz und Freiräume besser ausbalancieren
Kurzbericht «Was hat funktioniert?» nach Modulende	gering	Erfahrungswissen sichern

Ein *Living Document* könnte entlang folgender Fragen geführt werden:

Frage	Beispielinhalt
Wie wurde Relevanz sichtbar gemacht?	Teaser, Fall, Prüfungsbezug
Welche Einstiege haben funktioniert?	Repetitionsfragen, Medienbeitrag, Praxisfall
Welche Gruppenarbeiten waren lernwirksam?	Auftrag, Dauer, Ergebnis, Feedback
Wie wurde Selbststudium gut angebunden?	Vorbereitungsauftrag, Peer-Abgleich, Rückbindung
Welche Materialien haben geholfen?	Folien, Aufgaben, Videos, Beispiele

Wichtig ist: Solche Formate sollen leichtgewichtig bleiben. Sie sollen nicht kontrollieren, sondern inspirieren.

8. Drei kleine Schritte für das nächste Semester

Wer im nächsten Semester etwas ausprobieren möchte, könnte mit drei kleinen Fragen starten:

1. **Wo mache ich Relevanz zu Beginn einer Einheit sichtbar?**
Zum Beispiel durch einen Fall, eine alte Prüfungsfrage, ein aktuelles Beispiel oder eine Erfahrung der Studierenden.
2. **Welche eine Gruppenarbeit rahme ich klarer?**
Zum Beispiel mit präzisiertem Auftrag, sichtbarem Ergebnis und kurzem Feedback.
3. **Wo nutze ich meine didaktische Freiheit bewusster?**
Zum Beispiel weniger Folienvortrag, mehr Anwendung, mehr Diskussion oder stärkere Verbindung von Kontakt- und Selbststudium.

9. Schlussgedanke

Methodenvielfalt bedeutet nicht, jede Woche etwas völlig Neues zu machen. Sie bedeutet, Lernaktivitäten bewusst zu wählen, gut zu rahmen und mit Relevanz zu verbinden.

Vielfalt macht das Leben süß – nicht durch mehr Aufwand, sondern durch mehr Klarheit, mehr Authentizität und mehr Freude an guter Lehre.